

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТЕСТ

GOMES FILHO, Teodoro Antunes ^[1]

GOMES FILHO, Teodoro Antunes. Процесс обучения трансвеститов и транс-женщин в Бразилии. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. 05-й год, Эд. 10, Вол. 21, стр. 111-118. Октябрь 2020 года. ISSN: 2448-0959, Ссылка доступа: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-ru/транс-женщин>

Contents

- РЕЗЮМЕ
- 1. ВВЕДЕНИЕ
- 2. FOUCAULT И ГЕНДЕРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
- 3. НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ
- 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ
- ССЫЛКИ

РЕЗЮМЕ

Это теоретическое эссе пытается пролить свет на проблему школьного процесса трансвеститов и транс-женщин в Бразилии. Его цели заключаются в том, чтобы приблизиться к их уровню школьного образования, понять их траектории в прохождении формального образования, определить причины, которые приводят их к тому, чтобы остаться или бежать из учреждений, определить, страдают ли они от физического или символического насилия, проверить, считают ли они гарантированным то, что говорится в статье 205 CF (Федеральная конституция), и проверить, способствует ли формальное образование лицу нестабильной жизни. Методология, используемая для подготовки этого теоретического эссе, была библиографическим исследованием.

Ключевые слова: школьное образование, транс вестивести/женщины, физическое/символическое насилие.

1. ВВЕДЕНИЕ

По данным IBGE, средняя продолжительность жизни населения Бразилии в 2017 году составляла 74,6 года, а по данным Национальной ассоциации транссексуалов и трансвеститов (ANTRA), средняя продолжительность жизни трансгендеров в Бразилии не превышала 35 лет. Судя по этим данным, я заинтересовался предметом, и мой интерес увеличился после прочтения книги *Travestis Envelhecem?* психологом Pedro Paulo Sammarco Antunes, опубликованном в 2013 году в результате его магистерской диссертации (2008 – 2010), изданной PUC-SP. Антунес определил, что, поскольку они считаются отклоняющимися от нормы и ненормальными, трансвеститы с раннего возраста рассматриваются как нечеловеческие существа, проходят жизнь невидимыми и испытывают большие предрассудки, импровизируют свое существование в условиях насилия, имеют низкие жизненные ожидания, и те, кто живет в старость может считаться истинно выжившим и в конечном итоге служить ориентиром и примером для самых молодых. В результате исследования Antunes были изучены потребности и потребности трансвеститов и продемонстрировано, что они срочно нуждаются в государственной политике, которая признает их людьми навсегда, чтобы они могли дожить до старости с достоинством и уважением, обеспечивая при этом всеобщие права человека. Для своего исследования Антунес взял интервью у трех трансвеститов, одного из Salvador (BA) и двух из São Paulo (SP).

Интерес к теме был объединен с чтением книги *Travestis na Escola*, Luma Nogueira de Andrade, первый врач-трансвестит Бразилии и профессор высшего образования. Книга Andrade, опубликованная в 2015 году, является результатом его докторских исследований (2008 – 2012) UFC и направлена на то, чтобы разгадать сопротивление и подвергать молодых трансвеститов в школе. В нем рассматривается вопрос об использовании тактики, которую молодые студенты-трансвеститы делают для обхода дисциплины и контроля, а также для создания линий эвакуации для доступа и перманентности в школьном пространстве. Исследование Andrade проводилось в штате Ceará, имело этнографический характер и указывало на то, что из 184 муниципалитетов только 25 имели трансгендерную молодежь, зачисленную в государственные школы. В своем исследовании Andrade отметил, что давление, которое оказывают опрошенные трансвеститы, было настолько сильным, что

заставило их отказаться от учебы, и была распространена идея, что это было по их собственному выбору. Для Andrade это оправдание пытается замаскировать неспособность школы справиться с разногласиями, маскирует процесс недобровольного уклонения, индуцированный учреждением. В своем исследовании Andrade опросил трех трансвеститов в муниципалитетах во внутренних районах штата Ceará.

2. FOUCAULT И ГЕНДЕРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Для подготовки этого теоретического эссе были проанализированы публикации исследователей Jane Felipe, Guacira Louro, Fernando Seffner и Dagmar Meyer. Для своих анализов по теме образования, сексуальности и гендерных отношений, эти четыре исследователя, а также Pedro Paulo Sammarco Antunes и Luma Nogueira de Andrade, использовали теоретический вклад Michel Foucault, среди других ученых по этому вопросу. Таким образом, мой первоначальный взгляд на это теоретическое эссе стремится поднять некоторые из основных вкладов Фуко на эту тему.

По словам Felipe (2006, стр. 257):

Анализ, полученный в результате вклада Michel Foucault (1989, 1992, 1993) в использование тела и его удовольствий на протяжении всей истории, отношений власти и управления органами, может быть очень продуктивным, чтобы думать о некоторых темах, связанных с сексуальностью, а также воспринимать и анализировать, как субъекты были расположены различными дискурсами – медицинскими, психологическими, правовыми, религиозными и образовательными.

В этом смысле паноптизм позволяет провести анализ того, как процесс дисциплины, иерархии и господства структурирован в различных пространствах, что, следовательно, воспроизводится в школьной среде. Микроотведения власти, методы мониторинга и наказания и вся структура контроля, классификации, стандартизации и гигиены, внедренные в школе, призваны сформировать человека, послушного основам, аналогичным структурам тюрем, промышленности, военных корпораций и больниц.

Для представления проявлений большей силы (которая видит все и знает) Фуко разработал концепцию под названием паноптикон. Паноптикон является сложной структурой (которая позволяет наблюдателю видеть, не будучи замеченным), но суть вопроса заключается в концепции наблюдения и, прежде всего, власти, которой он обладает. Эта концепция доступна в работе Foucault *Vigiar e Punir: nascimento da prisão*.

Для Louro (1999, стр. 06):

Сексуальность, Foucault (1988) говорит, является “историческим устройством”. Другими словами, это социальное изобретение, поскольку оно исторически состоит из многочисленных рассуждений о сексе: дискурсов, которые регулируют, регулируют, которые устанавливают знания, которые производят “истины”.

Как аналитический инструмент, концепция устройства разработана Foucault в его работе *História da Sexualidade*: желание знать. Однако автор (2000 год, стр. 244) объясняет эту концепцию так:

Явно неоднородный набор, охватывающий дискурсы, институты, архитектурные организации, нормативные решения, законы, административные меры, научные заявления, философские, моральные, благотворительные предложения. В сума, сказал и невысказанные элементы устройства. Устройство представляет такие сети, которые могут быть сплетены между этими элементами.

В этом смысле очевидно, что нормативные документы определяют, какими мы должны быть мужчиной и женщиной, учитывая то, что удобно для большинства, но во имя этого удобства сводятся на нет другие возможности существования, существование одних для поддержания гегемонии других отрицается.

На основе федеральной конституции 1988 года принцип равенства должен быть гарантирован в школе всем учащимся, и никаких ограничений в отношении различий любого характера не допускается. Таким образом, гарантируется право студента на доступ и поумство в школе. В соответствии со статьей 205 CF:

образование, право на всех и обязанность государства и семьи будут поощряться и поощряться при сотрудничестве общества, направленном на полное развитие человека, его подготовку к осуществлению гражданства и его квалификацию к работе.

В статье 206 говорится, что “преподавание будет преподаваться на основе принципа равных условий доступа и перманентности в школе”.

Для Seffner (2014, стр. 69):

Значение, приписываемое “сексуальной проблеме”, является частью акцента на бинаризме, который берет свое начало между греками и евреями (FOUCAULT, 1980). Бинаризм является сильным культурным элементом в нашей окружающей среде, и это помогает объяснить важность и как мы имеем дело с сексуальностью. Определив некоторые бинарные полюса (мужчина и женщина, активные и пассивные, гетеросексуальные и гомосексуальные, белые и черные, богатые и бедные, молодые и старые, западные и восточные), мы сразу же ценим один из полюсов, в ущерб другому, который рассматривается как низший или деградированной версии первого. Целостный характер, что сексуальность в нашем обществе отчасти объясняет нашу озабоченность по этому поводу, потому что секс буквально “имеет дело со всем” в настоящее время.

Концепция двоичной сексуальной идентичности, где каждый из которых должен быть размещен на стороне мужчин или женщин, в зависимости от биологического пола, была особенно в последние годы сильно под сомнение, так как сексуальная идентичность человека может измениться в течение своей жизни и транссексуалов или транссексуалов являются примерами таких изменений.

Meuer (2008, стр. 65) помогает нам с философскими идеями, говоря, что микропенсальи:

Они являются педагогическими и дисциплинарными инструментами, которые могут быть более или менее тонкими, но они всегда карательные

процессы, которые предлагают устранить эти нежелательные поведения. Я говорю, в каком-то смысле, о механизмах запрета (FOUCAULT, 1988), которые учат, что нельзя говорить обо всем, не где-либо, и что лишь немногие люди могут обратиться к определенным темам. Это совершенно ясно в школьной среде, в которой тема сексуальности рассматривается как область учителя естественных наук (учитель биологии, более конкретно) или учитель физкультуры и должны подходить через научный язык.

В этом смысле мы можем понять, что сила приходит из всех частей, в каждой связи между одной точкой и другой. И такие отношения динамичны, мобильны и поддерживают и разрушают великие схемы господства. Как и во всех обществах, сексуальные иерархии и гендерные представления тесно связаны с иерархией власти в обществе и в школе, даже в настоящее время субъективно.

В дополнение к вкладу Foucault, ранее принесенного четырьмя исследователями, очевидно, что проблема физического или символического насилия, от которого страдает ЛГБТ-сообщество, в конечном итоге отражается на обучении трансвеститов и транс-женщин во время их путешествия по формальному образованию.

3. НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ

Butler (2011 и 2019) представляет нам концепцию нестабильной жизни, то есть понимание того, что связь между человеческими жизнями пересекается условиями неравенства и способностью распознавать человечество от другого. Таким образом, мы встречаемся и реагируем с иной и любовью только тогда, когда строим репрезентативный образ или равенство с другим. По словам Butler, (2015, стр. 40) “подтвердить, что жизнь нестабильна, означает подтвердить, что возможность ее поддержания зависит, в принципе, от социальных и политических условий, а не только от внутреннего импульса к жизни”.

Школа является одним из основных триггеров этих процессов исключения, выраженных насилием, объявленным, главным образом, студенческим корпусом и другим завуалированным или затуалированным насилием со стороны школьных

агентов. Следует также отметить, что эти формы насилия, особенно объявленные, часто закрепляются в другой форме насилия, которую мы определяем как материализованные акты насилия, непосредственно сосредоточив внимание на возможности телесных повреждений и/или физического нарушения в отношении подвергаемого лицу (FRANCO, 2015).

Бом в своей магистерской диссертации (2007 – 2009), озаглавленной *Os “Monstros” e a Escola: identidade e escolaridade de sujeitos travestis*, провел исследования по обучению трансвеститов в городе Porto Alegre (RS) и столичном регионе и подчеркивает, что трансвеститская идентичность:

представляет собой тревожный вызов организации и гетеронормативные принципы, которые также населяют школу. Немногие или редкие случаи вступления, сопротивления и школьного перманентности этих предметов, так как отношения трансвеститов с другими коллегами отмечены осуществлением издевательств и, с их учителями и менеджерами, пронизаны многими проблемами: отказом принять социальное имя в призыве, например, и запретом носить женскую одежду или аксессуары, среди прочих (ВОИМ, 2009, стр. 81).

Люди, выражают гендерную идентичность вне введенной двоичной нормы, испытывают трудности в самых разнообразных сферах повседневной и прагматичной жизни, а смущения и насилие на всех возможных, например, трудности с включением в формальный рынок труда. В учебном заведении имеются распространенные сообщения о трудностях с использованием социального названия на листах посещаемости, использовании формы, соответствующей полу (а не биологическому полу), а также использовании туалетов (NATAL-NETO, 2016).

В заключение этого теоретического эссе о трансвеститах/трансженщинах и их отношениях с формальным образованием, я приношу некоторые соображения магистерской диссертации (2011 – 2013) Reidel, озаглавленной *A Pedagogia do Salto Alto: história de professoras transexuais e travestis na educação brasileira*. В количественно-качественном исследовании с участием около 40 транссексуалов и трансвеститов из различных штатов Бразилии, особенно из Rio Grande do Sul,

Reidel (2013, стр. 53) можно отметить, что:

Когда я вижу транс учителей в школах или местах, отмеченных типом обучения, я признаю, что это место имеет чувствительный взгляд на гендерные вопросы и вопросы уважения. Я понимаю, что место, занимаемое этим учителем, имеет положительное значение в социальном и культурном аспекте, и если она осталась в этом пространстве, то это потому, что сама школа нашла отклик в своем политическом и педагогическом плане действий. Если учительница транссексуалов или трансвеститов преодолела предрассудки и не была запугана своим жизненным состоянием, демонстрируя безопасность и требуя ее прав, она завоевывала группы и сохраняла свой статус.

Из-за их непринятия сексуальности и пола, трансвеститы и транссексуалы уже давно остались вне школы. Поиск эгалитарной подготовки, через знания для развития навыков и навыков, вызывает сопротивление со стороны этой социальной группы, чтобы иметь место на официальном рынке труда.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ

Для UNESCO ликвидация гендерного неравенства имеет решающее значение для построения открытого для всех и равноправного общества, поскольку все учащиеся имеют право жить и учиться в среде, свободной от дискриминации и насилия.

Для всего этого необходимы действия, которые фактически делают школу пространством для всех, будь то из разных социальных классов, религиозных убеждений, сексуального пола или других. Педагогические проекты должны создать образование, основанное на сочувствии, равенстве и гуманности, потому что только таким образом можно будет построить более справедливое общество. Кроме того, формальные учебные заведения должны понимать пол как социальное, культурное, политическое и историческое строительство (VASCONCELOS, 2018).

ССЫЛКИ

ANDRADE, Luma Nogueira de. *Travestis na escola: assujeitamento e resistência à ordem normativa*. Rio de Janeiro: Metanoia, 2015.

ANTRA. Associação Nacional de Travestis e Transexuais. Disponível em <https://antrabrasil.org/>. Acesso em 14/08/2020.

ANTUNES, Pedro Paulo Sammarco. *Travestis envelhecem?* São Paulo: Annablume, 2013.

BOHM, Alessandra Maria. *Os “monstros” e a escola: identidade e escolaridade de sujeitos travestis*. Dissertação de Mestrado. Porto Alegre: UFRGS, 2009. Disponível em <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/29931>. Acesso em 07/12/2019.

BRASIL. Constituição Federal de 1988. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 14/08/2020.

BUTLER, Judith. *Quadros de Guerra – quando a vida é passível de luto?* São Paulo: Civilização Brasileira, 2015.

BUTLER, Judith. *Vida precária. Contemporânea – Revista de Sociologia da UFSCar*. São Carlos, Departamento e Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFSCar, 2011, n.1, p. 13-33.

BUTLER, Judith. *Vida precária: os poderes do luto e da violência*. Belo Horizonte: Autêntica, 2019.

FELIPE, Jane. Representações de gênero, sexualidade e corpo na mídia. *Revista Tecnologia e Sociedade*, 2006. Disponível em: <https://periodicos.utfpr.edu.br/rts/article/view/2490>. Acesso em 07/12/2019.

FOUCAULT, Michel. *História da sexualidade 1. A vontade de saber*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2019.

FOUCAULT, Michel. *Microfísica do poder*. Rio de Janeiro: Graal, 2000.

FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: o nascimento da prisão. Petrópolis: Vozes, 2014.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em <https://www.ibge.gov.br/>. Acesso em 14/08/2020.

LOURO, Guacira Lopes (Org.). O corpo educado: Pedagogias da Sexualidade. Belo Horizonte: Autêntica, 2000.

MEYER, Dagmar. Limites e possibilidades de uma ação educativa na redução da vulnerabilidade à violência e à homofobia. Ensaio: aval. pol. públ. educ. [online]. 2008, vol.16, n.58, pp.59-76. ISSN 1809-4465. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=s0104-40362008000100005&script=sci_abstract&lng=pt. Acesso em 07/12/2019.

NATAL-NETO, Flávio de Oliveira; MACEDO, Geovani da Silva; BICALHO, Pedro Paulo Gastalho. A Criminalização das Identidades Trans na Escola: Efeitos e Resistências no Espaço Escolar. Psicol. Ensino & Form., São Paulo, v. 7, n. 1, p. 78-86, 2016. Disponível em http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2177-20612016000100008&lng=pt&nrm=iso. Acesso em 25 set. 2020. <http://dx.doi.org/10.21826/2179-58002016717886>.

REIDEL, Marina. A pedagogia do Salto Alto: histórias de professoras transexuais e travestis na educação brasileira. Dissertação de mestrado. Porto Alegre: UFRGS, 2013. Disponível em: <https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/98604/000922589.pdf?sequence=1>. Acesso em 07/12/2019.

SEFFNER, Fernando. Sexualidade: isso é mesmo matéria escolar? Revista Teoria e Prática da Educação, 2014. Disponível em: <http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/TeorPratEduc/article/view/27750>. Acesso em 07/12/2019.

UNESCO. Disponível em <https://nacoesunidas.org/agencia/unesco/>. Acesso em 07/12/2019.

VASCONCELOS, Fábio R S. Evasão Escolar de alunas travestis e transexuais. In: Seminário Corpo, Gênero e Sexualidade. Rio Grande: FURG, 2018. Disponível em <https://seminariocorpogenerosexualidade.furg.br/images/arquivo/250.pdf>. Acesso em

07/12/2019.

^[1] Окончил по географии (UFPEL), степень в области педагогики (UNICESUMAR), системный аналитик и разработчик (UNOPAR), специалист по образованию (UFSM) и магистра в области образования (UNISINOS).

Представлено: Сентябрь 2020.

Утверждено: октябрь 2020 года.